

BOLLETTINO

DEL

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Periodico di informazione sulle attività del Gruppo Paleontologico Tropeano

A cura del Consiglio Direttivo

SOMMARIO

- Primo Colloquio Nazionale di Sistematica Cladistica.... pag. 2
- Lettera del Presidente..... pag. 3
- *GALEOCERDO ADUNCUS* (*Agassiz, 1843*)
NELLE ARENARIE TORTONIANE DI TROPEA
di *Giuseppe Carone* pag. 4
- *MEMORANDUM* SUI PRINCIPALI SQUALICENOZOICI
di *Luigi Scaccabarozzi*..... pag. 8

I° COLLOQUIO NAZIONALE DI SISTEMATICA CLADISTICA

Verona, dicembre 1997

Il Museo Civico di Storia Naturale di Verona, dopo aver organizzato nel 1995 e nel 1996 due corsi di cladistica, intende promuovere il I° Colloquio Nazionale di Sistematica Cladistica che si svolgerà nel mese di dicembre 1997 ed avrà una durata di due giorni.

Il Colloquio è aperto alla partecipazione dei botanici, paleontologi, zoologi, biologi molecolari; verranno presentati e discussi lavori di sistematica e biogeografia in cui siano utilizzate metodologie cladistiche.

La presentazione dei lavori originali sarà seguita da un dibattito sia specifico che sulle metodologie cladistiche.

I contributi, organizzati in tre o quattro sezioni tematiche, verranno pubblicati su di un numero speciale del bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona.

Il Colloquio si svolgerà con il patrocinio della Società Botanica Italiana, della Società Paleontologica Italiana, dell'Unione Zoologica Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La quota di iscrizione sarà di £. 100.000 e darà diritto a ricevere una copia degli atti.

Chi fosse interessato a ricevere le successive circolari è pregato di scrivere a:

Dr. Lorenzo Sorbini

Museo Civico di Scienze Naturali di Verona
Lungadige Porta Vittoria 9
37129 Verona.

fax - 0458035639

Il Comitato promotore

prof. Giovanni Cristofolini
prof. Alessandro Minelli
dr. Lorenzo Sorbini

Università di Bologna
Università di Padova
Museo Civico di Storia Naturale di Verona.

Cari consoci,

dopo un inverno trascorso senza alcuna attività di rilievo, ci avviamo verso una stagione estiva ricca di appuntamenti, alcuni molto impegnativi. Innanzitutto vorrei citare il proficuo incontro avuto con l'Ispettore della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria, dott. Claudio Sabbione, al quale ho consegnato la copia del Catalogo d'entrata del materiale recuperato dai componenti del Gruppo e copie delle schede della catalogazione. L'Ispettore si è complimentato per la qualità della nostra iniziativa e per il rigore scientifico adottato nel lavoro, tanto da consentirci di "custodire" per parte della Sovrintendenza, in attesa di una sistemazione definitiva, il materiale paleontologico che abbiamo finora raccolto.

Altra significativo momento è stato quello di vedere accolto il Bollettino nella collezione dei periodici scientifici del Museo di Storia Naturale di Milano che, con i suoi 31.000 volumi, è la biblioteca naturalistica più importante e fornita d'Italia.

Ma, l'iniziativa che ci ha visti maggiormente coinvolti, è stata la mostra estiva sugli squali del Mediterraneo realizzata con l'Associazione "Pro Loco" di Tropea. Per questo, un sincero riconoscimento di gratitudine è d'obbligo rivolgerlo agli amici della Società Imola Sub per averci gentilmente fornito il materiale espositivo ed aiutato nella realizzazione della stessa. Un ringraziamento va inoltre all'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e all'Amministrazione Comunale di Tropea, per aver patrocinato la manifestazione. Un doveroso ringraziamento va anche al Sacerdote Ignazio Toraldo di Francia, per averci ospitato nei locali dell'ex Seminario Vescovile e al Sig. Pino Procopio, del Museo del Mare di Pizzo che ha arricchito la mostra con materiale del suo Museo.

La buona riuscita delle nostre iniziative, ci proietta in chiave ottimistica verso quello che è il nostro obiettivo primario: la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio paleontologico; impresa certo non facile, ma non impossibile se vissuta con impegno ed entusiasmo.

Pino Carone

***Galeocerdo aduncus* (Agassiz, 1843) nelle arenarie tortoniane di Tropea**

di *Giuseppe Carone*

I sedimenti tortoniani dei dintorni di Tropea, ed in particolare quelli che costituiscono buona parte delle colline presso Cessaniti, Zungri e Zaccanopoli (Foglio n. 245 della Carta dell'Istituto Geografico Militare al 25.000), sono da tempo noti per i ricchi giacimenti fossiliferi, prevalentemente a *Clypeaster*. Tuttavia, nei sedimenti, sempre più spesso capita di raccogliere denti di selaci in ottimo stato di conservazione, unitamente a resti di mammiferi marini, di pesci e di molluschi. Relativamente a questo territorio, le forme fossili di notevole interesse (Cetacei e Sirenidi) sono state già descritte e illustrate da vari autori, poca attenzione è stata invece riservata ai Selaci.

La presente nota si limita, tuttavia, alla segnalazione di un dente di *Galeocerdo aduncus* Agassiz 1843, che, per quanto abbondante nei terreni terziari di numerose località italiane, nel Miocene della Calabria è sempre risultato molto raro.

Le poche segnalazioni sui ritrovamenti di denti di *Galeocerdo* in Calabria, sono del secolo scorso e certamente necessitano di una revisione sistematica più aggiornata. Eloquente è il caso di un esemplare rinvenuto a Cerisano presso Cosenza, descritto da G.O.Costa col nome di *Corax falcatus* nel trattato del 1850 sui resti fossili del Regno di Napoli e poi accettato come *Galeocerdo aduncus* dopo la revisione fatta dalla dottoressa Maria Pasquale nel 1903. In realtà, come si può ben osservare nella tavola IX, fig. 29 del Costa, si tratta inequivocabilmente di un *Carcharinus egertoni*, specie peraltro molto comune. Altre due (e crediamo uniche) segnalazioni di rinvenimenti di *Galeocerdo* nella Calabria, sono rispettivamente: di A. Neviani (1887) e di E. Cortese (1895). Il Neviani, nello studio: "*Contri-buzione alla paleontologia della Provincia di Catanzaro*", in una nota accenna alla presenza di un *aduncus* in un'arenaria silicia nei pressi della città di Catanzaro. Purtroppo l'autore non ha fornito illustrazioni, nè sono riuscito a rintracciare l'esemplare nell'istituto che ospita la collezione (sic!). Il Cortese, nella: "*Descrizione Geologica della Calabria*", segnala il *Galeocerdo* nei sedimenti di Soverato, ma anche in questo caso non esiste la raffigurazione.

Alla luce di una così scarsa documentazione, il rinvenimento in esame assume un elemento informativo significativo sulla presenza e sulla distribuzione paleogeografica di questa interessante specie; vissuta durante il Miocene superiore, per scomparire definitivamente e improvvisamente dal Bacino del Mediterraneo alla fine del Pliocene.

OSSERVAZIONE SULLA STRUTTURA

Le nostre osservazioni, basate su raffronti con esemplari attuali e fossili provenienti da varie parti del mondo, e una non meno significativa

consultazione bibliografica, hanno confermato l'appartenenza a:

Ordine **SELACHII**
Sottordine **GALEOIDEA**
Famiglia **CARCHARHINIDEA**
Genere **GALEOCERDO** Muller & Hanle, 1837
GALEOCERDO ADUNCUS Agassiz, 1843
(fig. 1)

Le forme attribuite a questo genere sono caratterizzate da denti subtriangolari compressi, a base e radice molto estese con cuspidata unica, aguzza e inclinata verso la commessura. La corona è convessa nel lato mediale e concava in quello distale, munita di denticolatura su entrambi i lati. Il suo discendente odierno (*G. cuvieri*), noto per la sua voracità, è molto diffuso in ogni oceano e frequenta, normalmente, zone epineritiche, in acque calde e subtropicali. Conosciuto volgarmente come "squalo tigre", a causa dell'ornamentazione della pelle negli esemplari giovani, viene segnalato anche nel Mar rosso, a Capo May (New Jersey), a Sumatra e negli Hawaii.

I denti di *Galeocerdo aduncus* sono facilmente riconoscibili; le principali caratteristiche morfologiche sono state così sintetizzate da E. Menesini (1971): "...denti simili nelle due arcate, larghi, poco numerosi, con margine anteriore fortemente convesso e crenellato in maniera diversa rispetto al margine posteriore, il quale presenta sempre un'intaccatura assai profonda. Le branche della radice formano generalmente un angolo molto aperto".

Risultando agevole l'identificazione tassonomica a livello specifico,

Fig. 1 - Galeocerdo aduncus Agassiz, delle arenarie di Tropea

Fig. 2 - (A) *Galeocercus aduncus*, *Pungo River Formation - Beaufort Country, North Carolina*
 (B) *Galeocercus Cuvieri*, *Yorktown Formation - Beaufort Country, North Carolina.*
 (C) *Galeocercus cuvieri*, *Attuale.*

permane una certa difficoltà nel tentativo di localizzare topograficamente il dente all'interno della serie dentale. Per un confronto si rimanda a: Cicale Fulgosi - Mori, 1979. L'esemplare in studio, pur considerando l'ampia variabilità intraspecifica, sembra tuttavia appartenere alla posizione latero-posteriore della mandibola.

Le misure sono:

Asse della cuspidè principale, mm. 21

Altezza max. del dente, mm. 15,5

Larghezza max. del dente, mm. 21

Altezza cuspidè principale, mm. 5

Altezza corona, mm. 12

Larghezza corona, mm. 20

LUOGO DEL RINVENIMENTO

Il luogo del rinvenimento del fossile, è ubicato sulla ripa a falesia in località Campo nel Comune di Tropea, nel quale è ben visibile la successione stratigrafica miocenica a sabbie grigio-giallastre semicoerenti a grana variabile, riccamente fossilifere.

La zona, che rientra nell'area geologica del Monte Poro, è stata illustrata fin dal secolo scorso dal Seguenza (1879) e dal Cortese (1895) e in tempi più recenti, è stata accuratamente studiata e rilevata dal Nicotera (1959).

Le indicazioni paleoambientali che si ottengono dall'esame delle associazioni faunistiche del sedimento che inglobava il dente, composto prevalentemente da brachiopodi associati a molluschi, di preferenza pettinidi, briozoi e alghe calcaree, indicano un ambiente di mare aperto e molto profondo. La presenza del *G. aduncus*, oggi diffuso nella fascia tropicale e subtropicale oceanica, conferma quanto già asserito da vari Autori, circa le condizioni ambientali tipicamente tropicali del bacino del Mediterraneo durante il tardo Miocene.

Fig. 3 - Colonna stratigrafica relativa alla falesia prospiciente la spiaggia della località Campo. L'asterisco indica lo strato di provenienza del fossile.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Barbera C. & Tavernier A., 1988 - Paleocologia della successione miocenica di Vibo Valentia: Atti del IV simp. di Ecol. e Paleont. delle comunità Bent.; Sorrento, 1988. *Mus. Reg. di Sci. Nat. di Torino*.
- Bassani F., 1915 - La ittiofauna della Pietra leccese (Terra d'Otranto). *Atti R. Acc. Sci. fis. mat. Napoli*, 17, s.2.
- Caretto P.G., 1972 - Osservazioni tassonomiche su alcuni Galeoidei del Miocene piemontese. *Boll. Soc. paleont. Italiana*, Modena, 11(1).
- Cicala Fulgosi F., Mori D., 1979 - Osservazioni tassonomiche sul genere *Galeocerdo* (Selachii, *Carcharhinidae*) con particolare riferimento a *Galeocerdo* cuvieri nel Pliocene del Mediterraneo. *Boll. Soc. Paleont. Italiana*. Modena, 18,(1).
- Cortese E., 1859 - Descrizione geologica della Calabria. *Mem. per la descr. geol. della Calabria, R. Uff. Geol. Roma*.
- Landini W., 1977 - Revisione degli "Ittiodontoliti pliocenici" della collezione Lawley. *Paleont. Italica*, Pisa. 70 (n.s.XL).
- Menesini E., 1974 - Ittiodontoliti delle formazioni terziarie dell'arcipelago maltese. *Paleont. Italica*. Pisa, 67 (n.s. XXXVII).
- Neviani A., 1887 - Contribuzione alla paleontologia della Provincia di catanzaro. *Boll. Soc. Geol. Italiana*. Roma, 6: 169-208.
- Nicotera P., 1959 - Rilevamento geologico del versante settentrionale del Monte Poro (calabria). *Mem. dell'Ist. di Geol. Appl. dell'Univ. di Napoli*, 7.
- Pasquale M., 1903 - Revisione dei selaciani fossili dell'Italia meridionale. *Atti R. Acc. Sci. Fis. e mat. Napoli*, 12, s.2.

Memorandum sulla situazione tassonomica dei maggiori squali cenozoici (*)

Luigi Scaccabarozzi (°)

Il proposito della presente memoria è quello di inquadrare, nell'ambito del possibile, l'attuale situazione storico-tassonomica pertinente quegli squali del Terziario cui esistenza è attestata, da diversi secoli in qua, dal rinvenimento di enormi denti che sono stati collocati nel genere *Carcharodon*. Tuttavia, da alcuni decenni, nuove linee di pensiero hanno indotto taluni autorevoli Esperti all'istituzione, sulle scorte dei medesimi reperti, di nuovi generi esclusivamente fossili (*Procarcharodon* = *Megaselachus* = *Carcharocles*), punti di vista tassonomici che peraltro non sono stati condivisi da diversi altri qualificati esperti.

Evidenziamo pertanto, qui di seguito, quelli che ci sono parsi i punti salienti in una serie di scritti - abbastanza recenti - che trattano o toccano l'argomento, cercando di mettere a fuoco la posizione dei vari Autori, talora antitetiche.

Ci basiamo principalmente sulle seguenti fonti informative:

H. Cappetta: Handbook of Palaeoichthyology, vol. 3 b: Chondrichthyes II. *Gustav Fischer Verlag*, Struttgart, New York 1987;

S. E. Bendix-Almgreen: *Carcharodon megalodon* from the Upper Miocene of Denmark, with comments on elasmobranch tooth enameloid: coronoin, in *Bull. of the Geol. Soc. of Denmark*, vol. 32, part 1-2, 1983;

I. W. Keyes: New records of the elasmobranch *C. megalodon* (Agassiz) and a review of the genus *Carcharodon*, in: *The New Zealand fossil record*, in: *New Zealand J. Geol. Geophys.*, v.15(2), pp. 228-242, 1972;

D. J. Long: Sharks from the Meseta Formation (Eocene), Seymour Island, Antarctic Peninsula. In *Journal of Vertebrate Paleontology*, 12(1) pp. 11-32, 3/1992.

E, in subordine:

H. Cappetta: Les selaciens du Miocene de la région de Montpellier, in *Paleovertebrata*, Mém. Extr., 1970;

H. Cappetta: Modifications du statut générique de quelque espèces de selaciens crétacés et tertiaires. In *Paleovertebrata*, 10, 1, pp. 29-42 (1980).

Non citiamo al momento (se del caso lo faremo in seguito), numerosi altri scritti di vari esperti. Fra essi quelli, fondamentali circa la sistemazione tassonomica dei Condritti, ma in un'ottica più generale e precipuamente volta all'attuale (1), di **L.J.V. Compagno** e di **J.G. Maisey**, non essendo direttamente pertinenti la questione, anche se il punto di vista di questi Autori vi è implicitamente espresso.

Un sommario *excursus* storico appare opportuno a chiarire l'argomento, anche se, correndo sulla falsariga di quanto scritto dal Cappetta (1987), ossia l'odierno principale esponente di una delle due linee di pensiero delineatesi, può contenere valutazioni non condivisibili da altri esperti.

Dunque, a partire dalla pubblicazione della classica opera dell'Agassiz (1833-1844), nel gran numero di descrizioni pertinenti ai taxa attribuibili agli Elasmobranchi (moltissimi dei quali di successivamente evidenziate invalidità), i Paleontologi si attenevano, in linea generale, al criterio eminentemente conservativo dell'attribuire i

reperiti fossili, in particolare quelli del Cretaceo e del Terziario, a generi recenti dai denti similari. La nuova fase dello studio dei reperti in questione, particolarmente importante in relazione alle forme cretacee e terziarie, si ebbe col lavoro dell'allora sovietico L.S. Glickman (1964) - probabilmente la traslitterazione dell'alfabeto cirillico è meglio resa dall'ortografia "Glickman"(n.d.r.) - che dimostrò, secondo quanto scrive il Cappetta, molti casi di convergenza morfologica della dentizione, il che indusse questo autore a proporre numerosi nuovi taxa per reperti precedentemente collocati in generi recenti.

Il Casier fu il primo (il rilievo è ancora del Cappetta (op. cit. p.8)), a seguire, cautamente, gli indirizzi scaturiti dal pur contrastato, da parte di non pochi esperti, lavoro del Glickman, e, per rimanere nell'ambito dei grandi denti a corona triangolare o sub-triangolare e bordo seghettato (=crenulato) che fin allora venivano attribuiti al genere *Carcharodon* (fam. Lamnidae, Muller & Henle 1838), già nel 1960 questo autore, contestando la monofileticità del genere in questione, lo aveva scisso in tre, collocandone i taxa specifici fossili maggiormente significativi, ossia *Carcharodon angustidens* e *C. auriculatus* (entrambi dell'Eocene/Oligocene, e non improbabilmente - anzi per taluni sicuramente (2) - fra loro sinonimi) e *C. megalodon*, forma miocenica (e forse anche pleistocenica), nel genere *Procarcharodon* (tipo: *C. auriculatus*). Gli altri taxa, quasi sempre di dubbia consistenza, sono comunque, di massima, collegabili all'uno o all'altro di questi, mentre per la più antica forma paleocenica (*C. landenensis*, Leriche 1920) il Casier istituiva il genere *Paleocarcharodon*.

Fig. 1 - *Carcharodon megalodon* del Miocene della Florida

Carcharodon diventava quindi monospecifico, con l'attuale *C. carcharias* (= *C. rondeleti*), comparso nel Miocene medio (Bendix-Almren), o forse nel tardo Miocene, secondo altri autori (3), ma fattosi frequente solo nel Pliocene, e che veniva indicato dallo stesso Casier come probabilmente derivato da *Isurus hastalis*. Il Cappetta (op. cit., p.95) sostiene che i denti dell'attuale *Carcharodon* nei casi in cui la loro crenatura venga asportata dal logorio, assomigliando sensibilmente a quelli dello stesso *Isurus hastalis*, e che *Isurus escheri* mostri gli orli dei denti delicatamente crenulati. Alcunché di tali osservazioni sembra parzialmente condiviso (ma non la discendenza di *C. carcharias* da *I. hastalis*!) anche da uno dei principali oppositori della linea di pensiero Glickman-Casier-Cappetta: il Bendix-Almgreen (cfr. op. cit., p. 22, punto 2) (4). A loro volta, C. De Muizon e T.J. De Vries, in: *Geology and paleontology of late Cenozoic marine deposits*; in, *The Sacaco area (Peru)*, da *Geologische*

Rundschau, 74/3, 1985, descrivono reperti (corredati da foto) che, a loro avviso, dimostrano la transizione fra *I. hastalis* e *C. carcharias* (p. 553). Il Casier lasciava, comunque, *Procarcharodon* nella Famiglia Lamnidae (= Isuridae), pur con una linea filetica diversa da quella che avrebbe portato a *Carcharodon*. Dal canto suo, per le forme materializzate dagli enormi denti del Terziario, il Glickman introduceva il taxon generico *Megaselachus* (Glickman 1964, 1967; Belyaev e Glickman 1970), avente come tipo *Carcharodon megalodon*.

A sua volta il francese Cappetta - nell'opera del 1987, la più recente e qui indicata come principale, ma parzialmente anticipata nei contenuti degli scritti, qui citati "in subordine", dal 1980 e 1970, nel quale ultimo lo stesso Cappetta segue ancora il Casier adottando il termine *Procarcharodon* - aderiva pur con delle proprie modifiche, a questa sistemazione: i reperti più significativi costituenti, per l'Eocene/Miocene ed oltre; il taxon *Carcharodon-Procarcharodon*, vengono da lui collocati nel genere *Carcharocles* (Jordan & Hannibal, 1923 - tipo *C. auriculatus*), ed inclusi nella famiglia Otodontidae, istituita da Glickman (1964) (5): famiglia che il Cappetta (op. cit. p. 103) indica come nota solo tramite denti isolati di squali vissuti dal Tanetiano al Pliocene, e comprendente altresì i generi *Otodus* (Agassiz, 1843) (Paleocene-Eocene) e *Parotodus* (Oligocene-Pliocene).

Come è concepito dal Cappetta, il contenuto della Famiglia Otodontidae, come pure quella dei Crotoxyrhinidae (significativamente denominati dall'Herman, Paraisuridae (1979) e Lamnidae (ossia i raggruppamenti comprendenti gli altri lamnoidi, fossili e recenti) differisce da quello proposto da Glickman e dal già menzionato Herman.

A noi sembra che si possa attribuire a molti dei su riportati taxa (Genere e Famiglia) l'aggettivazione di "congetturale". A rigore, ciò potrebbe dirsi per tutti i taxa, faunistici ed oltre, basati su elementi fossili (e, al limite, anche di quelli neontologici supraspecifici), ma diverso è, crediamo, determinare - come si può ritenere avvenga in linea di massima - dei taxa su reperti complessi, articolati ed abbastanza significativamente prossimi ad una certa, seppur spesso limitata a determinate parti anatomiche, completezza, come nel caso delle forme dei Vertebrati a scheletro osseo, specie nel caso dei Tetrapodi, e quindi sulle scorte di osservazioni ragionevolmente garanti e condivisibili; altro su singoli reperti, per lo più isolati e comunque estremamente limitati rispetto alla struttura dell'animale completo, seppure tecnicamente molto significativi quali gli ittiodontoliti, e rifacendosi ai dettami di linee di pensiero e susseguenti interpretazioni ed attribuzioni tassonomiche, certo costituite sulla scorta di una profonda preparazione scientifica e di grande esperienza professionale tramite l'osservazione di gran numero di reperti fossili, anche "in situ", ma tuttavia alquanto controvertibili, come dimostra la disparità delle opinioni esistente fra gli "addetti ai lavori". D'altra parte, la linea di pensiero Glickman-Casier-Cappetta postula dei *trends* evolutivi che in natura sono talmente consueti da costituire piuttosto la regola che non l'eccezione: se ci si permette di arrischiare un paragone, uno dei più vistosi fra i tanti casi similari lo ravviseremo nell'omomorfia che così spesso si evidenzia nell'evoluzione delle ammoniti.

Collocandoci nell'ottica dei su indicati Autori, ci chiediamo, personalmente e trascurando l'alea connessa a cose più postulate che dimostrate, se non risulterebbe opportuna la configurazione, nell'ambito dei Lamniformes, di una Superfamiglia Lamnoides, ad evidenziare l'ipotizzabile comunanza, in termine d'origine/derivazione, delle Famiglie *Cretoxyrhinidae*, *Otodontidae* (*sensu* Cappetta) e *Lamnidae* (nella quale ultima rientra l'attuale *Carcharodon carcharias*, lo squalo bianco). Salvo un ns. possibilissimo errore, non ci sembra che un tale taxon sia stato formalmente istituito,

quantomeno nel senso suaccennato (cfr. la sistemazione tassonomica in: *The fossil Record 2* - M.J. Benton Ed., 1993, che per il meso-cenozoico si attiene alla classificazione del Cappetta).

Continuando sulla falsariga di quest'ultimo (op. cit. p. 85-86), egli sostiene che, benché l'evoluzione in termini dettagliati delle linee filetiche costituenti le tre su accennate famiglie lamnoidi sia lontana dall'essere ben conosciuta, è tuttavia possibile individuare alcuni orientamenti evolutivi (...). La perdita delle piccole cuspidi laterali porta a denti dalla morfologia isuroide, come nei casi di *Cretoxythina* e di *Isurus*, che si differenziano, rispettivamente, durante il Cretaceo e l'Eocene da linee diverse derivate da numerose specie di *Cretolamna*. Lo stesso può probabilmente dirsi di *Palaeocarcharodon* (op. cit. p.95), di *Lamna* (p.97) e di *Otodus* (p.86). L'acquisizione di bordi crenulati, specificatamente adatti al taglio, portò ad un tipo di dentatura che si incontra principalmente nei carcharodontidi (riteniamo trattasi di una denominazione informale - n.d.r.), il cui polifiletismo venne postulato dal Casier (1960); ma che si rinviene altresì in *Otodus* (*O. subserratus*), *Isurus* (*I. escheri*), *Carcharoides* (*C. totusserratus*) (p.86),e, aggiungiamo noi, *Palaeocarcharodon* (cfr. lo stesso Cappetta, op.cit. p.95). *Otodus* - continua l'autore - sembra essere all'origine di *Carcharocles*: già *O. serratus* (6), una specie dell'Ypresiano, mostra un principio di crenatura dentale, prefigurando *Carcharocles*, il quale ultimo poi, durante la sua successione specifica (*C. auriculatus/angustidens* - *C. megalodon*) andò progressivamente perdendo - altro aspetto evolutivo - le cuspidi laterali della corona (op. cit., p. 95) (e cfr. anche le illustrazioni dei denti di cui a pag. 104 e 105, op. cit.).

In sostanza la seghettatura degli orli dentali appare essere un elemento altamente progressivo, comparso più volte per parallelismo evolutivo, e in tempi diversi, in differenti linee filetiche dei Neoselaci, ma anche in forme del Carbonifero, come *Dicrenodus dentatus* (cfr. Bendix-Almgreen. op. cit., p. 22); ed inoltre, più in generale, tipi di denti essenzialmente "moderni", e tuttavia non assegnabili ad alcun gruppo di Elasmobranchi vivente, sono stati riconosciuti nel Triassico e nel tardo Paleozoico (cfr. J.C. Maisey: *Higher elasmobranch phylogeny and biostratigraphy*, in Zoolog. Journal of the Linnean Society, 82, p.44, (1984).

Siamo certi di interpretare correttamente il pensiero del Cappetta affermando che il trend evolutivo in questione (qualora storicamente realizzatosi) si sarebbe ripetuto similamente, a distanza di tempo, nelle due linee filetiche che più ci interessano: *Otodus* - *Carcharocles* (nell'Eocene, ed *Isurus* - *Carcharodon* nel Miocene).

Ma ben diversi sono i punti di vista espressi dal danese S.E. Bendix-Almgreen nel già menzionato suo scritto, peraltro anteriore al maggior lavoro del Cappetta (e ci fa specie che, a meno di una nostra svista, l'Autore francese non menzioni questo lavoro nelle bibliografie relative alla sua opera del 1987): dopo un'ampia relazione squisitamente tecnica circa le componenti fisico-chimiche dei denti di *C. megalodon* e degli elasmobranchi in generale, l'esperto danese passa a commentare la nomenclatura tassonomica (p. 21). Evidenziata la stretta similarità fra la coronina (7) dei denti di *C. megalodon* da lui esaminati e da quanto ritratto da un altro autore, il Reif, per *C. carcharias* - similarità dalla quale afferma di essere stato *impressed* - il Bendix-Almgreen attesta che i denti delle due specie differiscono fra loro in certe proporzioni non direttamente connesse con le differenze dimensionali (p. 21) (è nostra personale impressione che questi particolari siano fra quegli elementi cui il Cappetta attribuisce un valore tale da configurare una differenziazione generica ma, tralasciando ciò, i denti sono grosso modo simili nella forma (8). Il Bendix-Almgreen passa quindi a qualche conclusione - secondo lui, si direbbe, evidentemente logica - mediante alcune

espressioni che, a scampo di interpretazioni inesatte per qualche sfumatura nella traduzione, riportiamo direttamente dall'originale: *A broad similarity in fibrous architecture can therefore (dal momento che sono roughly simili in shape - cfr. nota (8) be expected in their coronoin if this, as maintained by Preuschoft et al. (1974), is structurally adapted adding mechanical strength the teeth making them resistant both to abrasion and to compressional and tensile stresses. However, this hardly explains the detailed similarity which can be deserved in the coronoin fibrous architecture of the two species: The (9) ratio of the woven-textured layer to the overlying cross-textured layer, the mode of transition between the two coronoin varieties and several other minor features. This correspondence seems too close to be explained by the Preuschoft et al. theory just referred to. It rather indicates the close phyletic relationship between the two C. species.* Il Bendix-Almgreen rileva, anzi, che altre specie di selaci che pur presentano maggiori differenziazioni nelle fibre di coronoina vengono generalmente considerate fra loro congeneriche. Altrove (p. 23) l'autore afferma che reperti di centri vertebrali che a rigor di logica non possono che appartenere a *C. megalodon*, mostrano una evidente similarità strutturali con quelli di *C. carcharias*. Sulle scorte delle evidenze da lui rilevate - e che, quantomeno al profano, possono apparire molto concrete - il Bendix-Almgreen sostiene la validità del taxon "Carcharodon", che, dichiara esplicitamente (p. 23: capoverso: *The genus Carcharodon and its species in time and phylogeny*) comprendere le specie: *C. turgidus* (per altri = *C. angustidens*), *C. megalodon* e *C. carcharias*. *Procarcharodon megalodon* e *megaselachus* non sono altro che mere addizioni alla lista dei sinonimi (p. 239; rigetta altresì il taxon *Otodus* (p. 22 e 25), e, stando a questo autore, tutti i lamnoidei, fossili ed odierni, rientrano, pur con qualche dubbio per il pre-Oligocene (p.25), nei tre esistenti generi: *Lamna*, *Isurus* e *Carcharodon*, riuniti in un'unica Famiglia, quella dei Lamnidae, e ciò quantomeno dal Rupeliano. Per i reperti precedenti questa età, infatti pur con un appunto - che invero ci appare di futile natura - alla scelta del Casier dei termini *Paleocarcharodon*, l'Autore prosegue nei termini che riportiamo direttamente: *...the names Paleocarcharodon and Procarcharodon may still be considered usable for practical purposes including, e.g. recognition and recording in biostratigraphical context of species like P. landenensis and P. auriculatus*. P. desauris, P. debrayi and P. stomeri which so fare are known only from detached teeth and whose phyletic kinship are consequently conjectural (p. 22-23). Qui osiamo avanzare qualche personale considerazione: certo, sarebbe necessario conoscere dettagliatamente i singoli reperti cui ci si riferisce, poiché, dopo tanto sfoggio di drastiche certezze da parte dell'Autore in questione, questo procedere in termini un po' vaghi ci crea qualche perplessità interpretativa: è così sensibile la differenza rispetto alla situazione di altri reperti in precedenza indicati? (sottolineiamo che generalmente vari autori ammettono una correlazione fra *C. auriculatus*, *angustidens* e *megalodon*, e che lo stesso Bendix-Almgreen la propone, come già indicato, con *C. turgidus*). Un approfondito studio su, almeno, qualche ittiodontolito di *C. auriculatus* e/o *angustidens* - taxa ampiamente riconosciuti - sul tipo di quello condotto per *C. megalodon*, non sarebbe stato utile per eventualmente individuare, e paragonare, le correlazioni con, e fra, *C. megalodon* e *C. carcharias*?

Fortemente polemico, Bendix-Almgreen si esprime pure nei seguenti termini: *To make any meaningful evaluation of phyletic affinities and systematic position of any fossil euselachian with "C." - like teeth demands, in the writer's opinion, knowledge concerning structural features besides those of the dentition* (p. 23, punto 4; vedi anche p. 22 - primo capoverso) (10) (ma dove trovarli, per i condritti, altri reperti fossili, oltre ai denti e pochi altri elementi (qualche vertebra, ecc.), e ciò quantomeno per le forme di

grandi dimensioni? - ndr.); e, in stridente contrasto con quanto scriverà - come già accennato - pochi anni più tardi il Cappetta: *Generally speaking, the two Glickman papers just referred (1964, 1967 - ndr.) added little in clarifying selachian phylogeny and fossil selachian taxonomy. Some unorthodox views presented by Glickman have already been criticized by e.g. Petterson (1966) and Compagno (1973), but many points still require comment* (p. 22). Per un opportuno raffronto di opinioni (fra esperti) ci sembra il caso di riportare come, a sua volta, si esprime il Cappetta a p. 1 - "Introduzione" del suo lavoro del 1987 a proposito dell'opera dell'autore già sovietico (1964):...*the classification established by Glickman (...) can be criticized on many points; however, it made it possible to reorientate the study of cretaceous and tertiary selachians and to understand better the phylogeny of some groups...* D'altra parte, alle pp. 23-27 il Bendix-Almgreen si sofferma in una disquisizione a livello infraspecifico in relazione a *Carcharodon* (fra cui *C. turgidus*, la cui esistenza si sarebbe forse protratta fino al Miocene inferiore, e che viene ipotizzato (cfr. p. 26) come antenato sia di *C. megalodon* che di *C. carcharias*) che sarebbe troppo lungo qui riportare, ma che indica, fra l'altro, come la situazione conceda evidentemente spazio a molte speculazioni dialettiche correlate ai vari punti di vista, sui rapporti filetici fra le varie e solo parzialmente sincrone specie in questione. Riteniamo anche che valga la pena di evidenziare un passo del Bendix-Almgreen (p. 24): *these teeth* (quelli attribuibili ai più antichi esemplari di *C. carcharias*) *display all features typical for the species and cannot be confused with for example teeth of smaller individuals of contemporary C. megalodon* (11). Il medesimo Autore indica poi una probabile origine dell'odierno squalo bianco sin dal Miocene inferiore (pp. 24 e 26).

Ciò che ci sembra desumibile da queste proposizioni è che il Bendix-Almgreen, pur decisamente sostenitore della congenericità fra *C. megalodon* e *C. carcharias*, esclude la loro conspecificità in termini di cronospecie, ed un, in tale ottica, eventualmente ipotizzabile cronocline dimensionalmente regressivo.

Tralasciamo, di proposito e per varie ragioni, la disamina punto per punto dello scritto di P.G. Caretto: *Osservazioni tassonomiche su alcuni Galeoidei del Miocene piemontese*, apparso nel *Bollettino della Società Paleontologica Italiana*, n. 1, 1972, che, fra l'altro, prende in esame la tematica di queste stesse nostre annotazioni. Comunque, non vorremmo che la chiarezza e padronanza di frasario del Caretto, il suo vigore polemico e l'eshaustività della sua esposizione - qualità invero supportate da una notevole esperienza "sul campo" - conferissero più del dovuto forza alle opinioni di natura tassonomica da lui proposte. Ci sembra peraltro che egli, in molti punti, anticipi brillantemente le tesi del Bendix-Almgreen (verosimilmente sostenute, queste, da una maggior consistenza di ricerca propriamente scientifica). Anzi, il Caretto appare, a ns. vedere, perfino più drasticamente categorico nel respingere le tesi antitetiche alle proprie.

Il successivo scritto dello stesso Autore: *Indicazioni evolutive in alcune specie di Galeoidei fossili ed attuali*, in *Boll. del Mus. Zool. dell'Univ. di Torino*, n.5-12/1975, ci è parso ulteriormente radicalizzare le posizioni del Caretto, che, deciso assertore - se ben intendiamo - di una concezione evolutiva in termini di diretta linea di successione filetica, riduce il più possibile i taxa fossili a livello specifico, usa con grande frequenza il termine "popolazione" (anche in termini cronologici), e tutto sommato, pur se forse non lo dichiara esplicitamente, ci par suggerire una infraspecificità cronocline.

Certo è che se le elaborazioni filetiche di Glickman-Cappetta, ed eventualmente del Casier, si rivelassero inconsistenti, i taxa generici *Carcharocles* (= *Megaselachus*) e, riteniamo, *Procarcharodon*, *Otodus*, *Palaeocarcharodon*, verrebbero accantonati, e

Fig. 2 - *Paleocarcharodon landenensis*, *Carcharodon auriculatus*, *C. megalodon*, *C. Carcharias*.

così pure, a livello di Famiglia, quello di Otodontidae, e ci domandiamo quel che sarebbe di Cretoxyrhinidae. Il taxon "Carcharodon" verrebbe riportato, quantomeno, all'Eocene o al Paleocene, fors'anche al Cretaceo superiore: uno spostamento che in termini temporali corrisponderebbe a 40 - 45 milioni di anni, ed eventualmente di più.

L'altro autore menzionato fra le nostre principali referenze, il Keyes, pur esso anteriore, e nettamente, allo scritto principale del Cappetta, e altresì a quello del Bendix-Almgreen, appare assai più cauto e possibilista: generalmente accetta che le proposte del Casier (1960) possono essere fondate, menzionando alcune possibilità fra loro scelte, ma in definitiva attenendosi ad una scelta di giudizio conservativa, ispirata, riteniamo, al criterio della "maggiore economia" (quantomeno secondo le sue valutazioni). Keyes mantiene il taxon *Carcharodon*, sottolineandosi qui peraltro che egli stesso scrive: (*Howerer*), *the Eocene may have represented a period of evolutionary diversity with forms like Otodus obliquus Agassiz (see Eastman 1901), closely resembling C. auriculatus in gross morphology, and forms of Isurus also approaching Carcharodon, but it is not possible to relate any of these in an evolutionary sequence: all that can be said, is that they show a convergent morphology* (p. 240).

Da profani quali siamo, poi, considerato quanto assertito alla medesima p. 240: *Forms like C. auriculatus and C. megalodon with their long tertiary history, show that denticulation is a constant morphological feature in the genus Carcharodon, not subject to variation through time*, e, tralasciando l'aspetto che qui il Keyes dà per scontata indicazione di monofileticità ciò che Casier e Cappetta (*et ev.al.*) propongono come effetto di parallelismo di differenti linee evolutive (ossia fra i suddetti taxa e *C. carcharias*), ci domandiamo se e quale significato comporti la seghettatura dai bordi assai più piccola - malgrado le dimensioni di gran lunga superiori della corona - e fitta che, da fotografie, disegni ed osservazioni dal vero, ci è sembrata diversificare *C. megalodon* da *C. carcharias* (cfr. anche: E. Menesini: *Cirripidi, Echinidi, Elasmobranchi e pesci (s.s.) del Pliocene di Punta Ristola (Capo di Leuca - Puglia)* in: *Atti Soc. Toscana di Sci. Nat. - memorie*, s. A., 75 - 1968). E' forse la crenatura più grande (ma meno fitta, e forse anche meno regolare) di *C. carcharias* necessariamente più progressiva? Non crediamo (cfr. *Palaecarcharodon landenensis* in Cappetta, op.cit., pag. 102 - fig. 83; ed altresì: *Abstract 2 - plate 1 in Paleovertebrate* 19 (1), 9/1989).

L'accettazione di quella che chiamiamo "linea Glickman-Casier-Cappetta" non è certamente stata universale: in genere, pur con ampia casistica d'eccezioni, gli esperti europei si sono mostrati favorevoli, ma quelli extra-europei assai meno: fra gli altri, due

nomi fra i più ricorrenti nell'ambito specialistico, quali il Maisey ed il Compagno, non vi hanno aderito. Per quest'ultimo, essenzialmente un neontologo, specialista nel lavoro su corpi completi e non su denti o reperti comunque fossili, ciò rientra, si può pensare, nell'ordine logico delle cose. Non abbiamo notizie sul fatto che due altri noti esperti (statunitensi), lo Zangerl ed il Lund, si siano mai formalmente pronunciati su questi Neoselaci cenozoici, e ciò appare ben plausibile, dal momento che i due si interessano, crediamo esclusivamente, di Condritti paleozoici. Peccato, poiché essi, per preparazione in termini sia generali che specifici, sono senz'altro fra le autorità più qualificate a pronunciarsi in merito.

In complesso, a nostra sommaria stima, ci sembra che soltanto circa il 50% degli "addetti ai lavori" abbia accettato le conclusioni della "linea Glickman-Casier-Cappetta" e relativi taxa: evento peraltro non insolito, riteniamo, in tema di proposte innovative. Gli altri persistono nell'uso di *Carcharodon* anche per le forme esclusivamente terziarie.

Ci incuriosirebbe il contenuto di diversi scritti di provenienza giapponese in ns. mani, dei quali purtroppo possiamo utilizzare solo il molto sintetico riassunto in inglese che accompagna il testo nella a noi sconosciuta lingua nipponica.

Fra i più noti esperti del Sol levante, il Goto, in un articolo del 1987, adotta la dizione "Carcharocles" (Masatoshi Goto e Michiharu Goto: *Three fossil teeth of the Lamnoid shark Carcharocles and Carcharodon, from the Hokuriku Group (late Miocene-early Pleistocene) of Takaoka City, Toyama Prefecture, Central Japan*). Il dente attribuito a *Carcharocles megalodon* è, seppur interrogativamente, del tardo Miocene; i due *Carcharodon carcharias* del tardo Pliocene-Pleistocene inferiore.

Carcharocles (Fam. Otodontidae - Gluckman, 1957 (sic!)) ricorre altresì nello scritto: *Dermal scales of Carcharocles megalodon (Agassiz) from the Miocene Mizunami Group, central Japan* di H. Nishimoto, Y. Okumura, H. Karasawa, in *Bull. of the Mizunami Fossil Museum* 19, 12/1992. Vengono descritte scaglie dermali, distinte in tipi contraddistinti dalla numerazione da I a V, dei quali vengono specificate le caratteristiche. Riportiamo, perché dà forse adito, per un esperto, a qualche interessante deduzione, la voce *remarks*, sita al termine del testo in inglese: *The above 5 types of dermal scales, associated with the fossil teeth of Carcharocles megalodon (Agassiz), can be distinguished. Among these types, the type I is very similar to that of the living species, Carcharodon carcharias (Linnaeus). A morphological difference appears to derive from the Y region of the body as Cappetta (1987) has already suggested (e gli altri 4 tipi sono o no differenti da quelli di C. carcharias ? Ci sembra che sarebbe un dato essenziale a conoscersi - n.d.r.)*

Un altro esperto nipponico, Teruya Uyeno (che in uno scritto del 1980 ritiene valido anche *C. sulcidens* Agassiz, 1843, oltre a *C. megalodon*, da cui lo distingue), si mantiene alla dizione *Carcharodon* ancora nel 1989 (cfr. T. Uyeno, O. Sakamoto, H. Sekine: *Description of an almost complete tooth set of Carcharodon megalodon from the Middle Miocene bed in Saitama Prefecture, Japan*, in *Bull. Saitama Mus. Nat. Hist.*, n.7, 3/1989). Questo eccezionale reperto - l'Autore lo indica come la più completa serie dentale di questo taxon mai reperita - è costituito da 73 denti appartenenti ad un singolo individuo, e - continua nel testo: *...not only could they be classified, but also arranged into 45 upper and 22 lower jaw tooth position (with 6 others unplaceable). This set thus provides an excellent data base from which to analyze tooth placement and variation in this extinct species*. E qui termina il riassunto in inglese. Il testo in giapponese s'estende per 13 pagine (+ 16 tavole illustrate), corredato da tabelle, illustrazioni sull'accrescimento - così deduciamo - dei singoli grandi denti triangolari e diagrammi,

più le tavole illustrative con le foto. Non siamo in grado di arguire se ivi sia stata formulata qualche diagnosi o giudizio tassonomico, filetico, ecc. pertinente la tematica in questione, né ci risulta (da consultazioni dello *Zoological Record*) che successivamente gli autori abbiano pubblicato qualche altro scritto sul medesimo reperto.

In precedenza, T. Uyeno e O. Sakamoto in: *Lamnoid shark Carcharodon from Miocene beds of Chichibu Basin, Saitama Prefecture, Japan* in *Bull. Saitama Mus. Nat. Hist.*, n.2, 2/1984, descrissero 10 denti di *Carcharodon*: uno del Miocene inferiore e 9 del Miocene medio. Il reperto del primo Miocene è un dente della mascella superiore di un giovane individuo di *C. megalodon*, con un "collo" ben sviluppato fra la corona e la radice (12).

Forma e crenatura (*serration*) della corona somigliano a quelle dei denti di *C. carcharias* adulto, e così continua lo scritto: *...this specimen might indicate that C. carcharias was derived from a common ancestor for C. angustidens by a neotenic process.* Sarebbe ovviamente molto interessante avere la traduzione del testo giapponese di questo passo particolarmente significativo. Altresì, da uno strato miocenico del Bacino di Chichibu provengono 5 grandi vertebre di uno squalo lamnoide, verosimilmente *C. megalodon*, e sulla scorta degli anelli d'accrescimento, tale squalo è considerato avere l'età di circa sei anni. Le vertebre fossili in questione sono molto più grandi di un odierno *C. carcharias* di rispettabili dimensioni: mt. 4,7 di lunghezza, e di simile età (13). Ciò indica che la specie fossile aveva un tasso di crescita molto superiore a quello attuale. Il testo in giapponese si estende, evidentemente analizzando nei dettagli le su accennate tematiche, da p. 47 a p. 65, comprese 10 tavole illustrative di reperti dentali e radiografie delle vertebre sia di *C. megalodon* che di *C. carcharias*. Dei taxa riportati in latino s'evidenzia che, a p. 52-53, l'autore ricapitola la situazione tassonomica del genere *Carcharodon* nel Cenozoico. Lo stesso Uyeno aveva descritto nel 1974 una nuova specie miocenica, *C. akitaensis*, separandolo da *C. megalodon*, ma a p. 260 del testo (totalmente in inglese), lo stesso autore accenna alla possibilità d'una anormale crescita dentale in *C. megalodon*. L'ultima fra le nostre basilari referenze è lo scritto di D.J. Long, del 1992: quindi, il più recente. Esso si riferisce, fra l'altro, ad un dente di 48 mm. Attribuibile a *Carcharocles auriculatus*, ossia, a quanto ci consta - ma ne saremmo certi - la specie più antica rientrante nel genere in questione (Eocene/primo Oligocene), e nel contesto a p. 28 (*taxonomic notes*) l'autore fornisce una breve sintesi sulla tematica qui trattata, fra l'altro precisando che: *Cappetta (1987) and Casier (1960) feel that the auriculatus and megalodon tooth types are quite distinct from Carcharodon, and represent an extinct lineage of shark. Tooth characters seen in Carcharocles, and lacking in the extant Carcharodon, include overall large size, robust crown and root, and a lingual neck.* Per inciso, alcuni interessanti rilevazioni del raffronto tra denti *megalodon* e *carcharias* apparvero già nel citato scritto di E. Menesini, p. 592-593 (14). Il Long continua poi col suo parere su questa faccenda tassonomica, parere che, invero, ci lascia piuttosto perplessi sul suo significato ultimo: *I feel, based partially on the above mentioned characters, that the genus Carcharocles should be retained for auriculatus, megalodon and angustidens, but this does not exclude them from an evolutionary relationship to carcharias.*

Fra l'altro questo autore, specificando, sempre alla p. 28, che *C. megalodon* - la meno antica delle specie rientranti in *Carcharocles* - presenta, rispetto ai più antichi *C. auriculatus* e *angustidens*: *... more broadly triangular central cusps that bear more even and finer serrations on the cutting edges, rather than the coarse serration of UCR 22020* (ossia il reperto ascrivito a *C. auriculatus*), procura, così si direbbe, una

risposta in termini negativi (come del resto ci eravamo prefigurati) al nostro interrogativo sull'eventuale significato progressivo o meno di una crenatura più grande (e meno fitta).

Fra gli autori che si sono espressi sulla questione in esame sono anche Welton e Zinsmeister (1980) dei quali non abbiamo consultato ancora lo scritto favorevoli al mantenimento di *Carcharodon* (stante la sostenuta correlazione *C. magalodon* - *C. carcharias*, mentre Muinzon e De Vries (1985), come già anticipato, sono dalla parte del Casier nell'attribuire l'ascendenza di *C. carcharias* ad *Isurus hastalis* del Miocene.

RICAPITOLAZIONE

Se ci è permessa, nella nostra modesta competenza, una ricapitolazione dei termini della qui esaminata, lunga e irrisolta, controversia, ci sembra di poter affermare, sulla scorta di quanto sostenuto dai più determinati (e determinanti) adepti dell'una e dell'altra tesi, quanto segue:

- i sostenitori di quella, in termini generali, più tradizionale, fra i quali, in particolare, S.E. Bendix-Almgreen, ed altresì L.G.V. Compagno - la cui posizione peraltro, stante le sue conoscenze ed esperienze molto approfondite dei Condritti allo stato vivente, e quelle sue, che riteniamo solo circostanziali, delle forme fossili, ci appare quasi scontata - ammettono che il passaggio evolutivo fra la dentizione di tipo "isuride" a quella di tipo "carcarodontide" - passaggio che, procedendo a ritroso nel tempo, prima o poi deve pur essersi verificato, sia avvenuto una sola volta, nel gruppo di Neoselaci che abbiamo considerato. Da ciò l'asserita monofileticità, nell'ambito della famiglia Lamnidae, del genere *Carcharodon*, evolutosi quantomeno dal primo Cenozoico, e possibilmente dal tardo Cretaceo. Pur con qualche eventuale possibilità di altra sistemazione tassonomica per le forme più antiche (almeno secondo il Bendix-Almgreen), i sostenitori di queste tesi insistono particolarmente sulle congenericità fra *Carcharodon megalodon* e *C. carcharias*, per i quali, anzi, il Bendix-Almgreen e l'Uyeno ci sembrano adombrare una sorta di tipica correlazione cladistica in termini di sister group a livello specifico, con derivazione da una precedente forma di *Carcharodon* (*C. turgidus/angustidens*).

- La linea "Glickman-Casier-Cappetta" indica invece, nel lasso temporale dell'intero Cenozoico, due transizione dal tipo dentale "isuride" al "carcarodontide": la prima volta all'interno della famiglia Otodontidae (estinta e, quantomeno per coloro che non sono convinti di questa linea, di natura congetturale), la seconda in quella dei Lamnidae.

Questa linea di pensiero vede una stretta correlazione in verticale - in termini che potrebbero fors'anche essere definiti di "cronospecie" - fra *Carcharocles* (= *Procarcarodon*, = *megaselachus*) *auriculatus* e/o *angustidens* e *C. megalodon*, mentre, precipuamente sulla scorta della logica che la informa, e che si rifà ai generalmente ammessi trends evolutivi più volte riscontrabili, in diverse epoche, fra gli Elasmobranchi, nega la comunanza filetica fra i suaccennati taxa e l'esistente *Carcharodon carcharias*.

Condizionati da esigenze di tempo, abbiamo elaborato questo scritto in brevi termini: anche trascurando le nostre personali limitate possibilità di integrale comprensione dell'argomento, così specialistico, è ben possibile che ci siano sfuggiti passaggi significativi in relazione ad eventuali conclusioni. D'altra parte, l'argomento è così incerto e financo contraddittorio (talora - ci è sembrato - nell'ambito di uno stesso

scritto), con contrapposizioni a 180°, nei giudizi sulla consistenza e peso di taluni particolari evolutivi, da parte di esperti parimenti altamente qualificati, che pensiamo di venire scusati se abbiamo dato qualche errata interpretazione, ed altresì se ci siamo permessi, inevitabilmente con una certa dose di presupponenza, dei pareri critici or verso l'uno or verso l'altro, al punto che si potrebbe fors'anche sostenere che la nostra stessa posizione risulti contraddittoria. Invero, il nostro intendimento era quello di assumere, di volta in volta, il ruolo, per così dire "dell'avvocato del diavolo"; ma lasciamo ad altri, ben più preparati di noi, il trarre eventuali conclusioni su un argomento che, s'è constatato, appare controverso al punto che, se non interverranno fortunatamente e significative nuove scoperte, risulta veramente ardua l'opzione in un senso o nell'altro.

NOTE

* - esclusi quelli planctofagi.

(*) - via Podgora, 150 - Sesto San Giovanni - MI -

1 - ciò vale particolarmente per gli scritti di L.J.V. Compagno.

2 - cfr. S.N. Bhalla e Premandra Dev: Taxonomical validity of some species of the shark genus *Carcharodon*, in: Indian Journal of earth sciences, vol. 12/2, 1985

3 - il Cappetta (p. 95) evidenzia che "Carcharodon" (nel senso che egli stesso gli attribuisce) ricorre per la prima volta nel Burdigaliano (Miocene), in Svizzera (Leriche, 1927), ma che, poichè non è più stato reperito sino all'ultimo Miocene, è possibile che la prima attribuzione sia opinabile (Antunes 1978).

4 - invero, il Bendix-Almgreen accetta (p. 25) il parere del Casier (1946-1960) circa la derivazione di *Carcharodon* da qualche specie di *Lamna*, quali *L. appendiculata* (= *Cretolamna S.p.*) del Cretaceo superiore, oppure *L. obliqua* (= *Otodus obl.*) dell'Eocene.

5 - non ci è stato possibile consultare gli scritti del Glickmann, ma ci sembra verosimile che già questo autore avesse collocato il suo *Megaselachus* nell'anche sua famiglia *Oto-dontidae* (pur se il contenuto di questo ultimo taxon non è identico nel Glickmann e nel Cappetta).

6 - riteniamo che dovrebbe trattarsi del medesimo taxon in precedenza menzionato come *O. subserratus*, e/o viceversa.

7 - questo termine venne introdotto (1982) dal medesimo autore per la materia che ricopre la corona dentale degli Elasmobranchi (p. 10), similare allo smalto dei mammiferi.

8 - riportiamo il testo in originale: *The teeth of these (two) species differ in certain proportion ratios not directly connected with size differences, but leaving this aside the teeth are roughly similar in shape.* Poi prosegue con: *a broad similarity in fibrous architecture ecc.* come nel prosiegua del ns. testo.

9 - sic! con la maiuscola dopo i due punti: tale errore non ci sembra possa portare a qualche incertezza circa l'esatto significato del testo.

10 - invero, a pag. 22 il testo ci appare poco chiaro: diremmo senz'altro scritto inappropriatamente. Lo riportiamo: *Like casier, Glickman and others the present writer does not believe that mere tooth shape of Carcharodon - like teeth suffices for a safe generic classification.* Noi riteniamo che il Bendix-Almgreen intendesse scrivere, anzichè *like*, *unlike*: solo così il suo scritto mantiene un senso coerente e conseguente con il suo discorso precedente e successivo. Si noti che lo stesso autore, a p. 24, colonna 1, scrive: *Glickmann (1964) evaluation (is) based antirely on tooth morphology.*

11 - ossia i reperti svizzeri (Leriche, 1927) e spagnoli (Bauzà-Rullàn, 1949). V'è una certa dose di potenziale contrasto fra quanto scritto dall'autore danese e quel che è riportato dal Cappetta (op. cit., p. 95) sulla scorta dell'Antunes (1978) (cfr. Nota 3 del ns. testo).

12 - il riassunto in lingua inglese non offre ulteriori ragguagli circa gli altri 9 ittiodontoliti, ma dalle tavole illustrative desumiamo trattarsi di denti appartenenti pur essi a *C. megalodon*.

13 - dalle tavole illustrative, giudichiamo che le vertebre fossili abbiano un diametro pari a ca. 1,35 volte quelle della specie odierna.

14 - un altro scritto che verosimilmente tratta differenze (misure, numero delle crenature) fra esemplari riferibili a *Carcharodon megalodon* e *C. carcharias* (mio-plio-pleistocene), riportando delle tabelle, è: J. Itoigawa, H. Nishimoto, M. Kuroda, H. Horié, A. Naruse, Y. Watanabe - *Carcharodon carcharias* (Linné) - shark teeth - from the Pliocene Naarai Formation (pp. 91 - 102 e varie tavole illustrate).

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Aderente alla Società Paleontologica Italiana dal 15.01.1996

CONSIGLIO

Presidente: Giuseppe Carone

Vice-Presidente: Renato Giroldini

Segretario e Tesoriere: Vincenzo Carone ('59)

Consiglieri: Mario Bagnato

Tommaso Belvedere

Vincenzo Carone ('66)

Luigi Cotroneo

Michele Giacco

Fulvio Gioanetto

Pasquale Lorenzo

Giovanni Privitera

Soci onorari: Sac. Francesco Pugliese

Mariano Serafini

Il Bollettino del GPT viene inviato gratuitamente ai Soci ed è organo di informazione interno dell'Associazione.

Tina e Pino Procopio
Vi aspettano a PIZZO
in Via Prangi Loc. Marinella
Tel. (0963) 534903 per vedere il

MUSEO del MARE

Potrete ammirare meravigliose
CONCHIGLIE, PESCI, CROSTACEI,
MADREPORE, CORALLI,
UTENSILI MARINARI
e tante altre cose meravigliose
provenienti dai mari di tutto il mondo

L'INGRESSO È LIBERO E GRATUITO
E LA VISITA PER I GRUPPI SARÁ GUIDATA

Nel Museo del mare di Pizzo potrete ammirare:

- a) Conchiglie dei mari non del Mediterraneo;
- b) Conchiglie mediterranee di grosse dimensioni;
- c) Conchiglie mediterranee di medie e piccole dimensioni in ordine sistematico;
- d) Conchiglie mediterranee distinte per specie e di interesse locale;
- e) Conchiglie di determinati ambienti e località marine;
- f) Conchiglie acquadulcicole;
- g) Altri invertebrati marini regionali (ricci, stelle, coralli, crostacei e granchi);
- h) Pesci abissali dell'Area dello Stretto allo stato secco ed in liquido di conservazione.

Una fornita biblioteca scientifica specialistica, videoteca, Diapoteca

Periodicamente, i contenuti museali si rendono disponibili per mostre pubbliche e tematiche ed in programmi didattici per le scuole.